
LA MÚSICA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA

Ojeda de Muriel Norys y Sequera Adriana
Núcleo de Investigación Educativa Paraguaná
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
norysojeda@hotmail.com

Resumen

El objetivo de esta investigación fue promover la música como estrategia para mejorar la comprensión lectora en niños de la Escuela Bolivariana “Alicia Tremont de Medina”, ubicada en Punto Fijo, estado Falcón. La investigación partió de un diagnóstico, realizado con el objetivo de revisar las necesidades en el nivel de la comprensión lectora de los niños. Se basó en un paradigma cualitativo, particularmente en un modelo de investigación-acción participativa. Las técnicas utilizadas en el diagnóstico fueron la observación directa y la entrevista. Los instrumentos fueron la escala de estimación, la lista de cotejo y la tabla de verificación. Los resultados obtenidos permitieron identificar debilidades en la comprensión lectora de los estudiantes, especialmente en la interpretación de textos, análisis, síntesis e interpretación de moralejas. De allí surge la necesidad de generar esta propuesta educativa, que lleva por nombre “La música como estrategia para mejorar la comprensión lectora en los niños”. En tal sentido, se desarrolló un plan de acción basado en una unidad didáctica, en la cual se realizaron actividades basadas en el uso pedagógico de canciones seleccionadas, versos, lectura de cuentos, juegos lúdicos, dramatización y el karaoke. Los resultados de la ejecución de la propuesta indican una mejora en la comprensión lectora. Durante la ejecución, los niños lograron analizar cuentos, versos y textos en general. Adicionalmente, interpretaron los contenidos de las canciones, produciendo inferencias y expresando valoraciones. Con la estrategia utilizada se pudo obtener un progreso significativo de la comprensión lectora, por lo cual se recomienda su implementación en el contexto de educación básica, como herramienta positiva para el desarrollo de capacidades lingüísticas.

Palabras clave: estrategia, música, investigación-acción, comprensión lectora.

Introducción

La comprensión lectora es un proceso cognitivo complejo que involucra una serie de habilidades como el razonamiento verbal, análisis y síntesis, que permiten al alumno interpretar el texto leído, obtener la idea central y las ideas secundarias, brindándole la capacidad de resumir con sus propias palabras el tema tratado. Es importante destacar que la comprensión lectora depende en buena medida del vocabulario que el niño y la niña manejen, el cual se halla vinculado a sus experiencias previas.

Sin embargo, en este proceso de adquisición de la lectura se pueden presentar algunas debilidades que pueden afectar el aprendizaje del niño y la niña, los cuales pueden evidenciarse cuando éstos intentan fijar las ideas principales de un texto leído, o en el proceso de discusión, discernimiento o profundización de los mismos. Desafortunadamente, estos elementos pueden convertirse en un obstáculo en todos los niveles educativos y en la vida cotidiana del individuo. Lo ideal es que los niños y niñas puedan interpretar con ideas propias el contenido leído, romper con el mito del libro de texto como única fuente de saber o de consulta, evitar el aprendizaje de memoria, buscar que se analicen los temas, que no haya miedo a equivocarse (cuestión normal en todo proceso de aprendizaje), que el éxito y el error se vean como elementos normales para la discusión, análisis, deducción y, finalmente, el aprendizaje concentrado.

Se ha dicho ya que la lectura es fundamental en el proceso educativo, pero lo es aún más en la etapa primaria, debido a que es durante estos años

donde se adquiere esta habilidad, y si no se obtiene de forma adecuada, la persona siempre seguirá mostrando su debilidad en los grados superiores. Si el niño aprende desde sus inicios a leer correctamente, luego estará en la capacidad de percibir lo fundamental del tema leído, a través del pensamiento razonado y el análisis.

La música es una herramienta que fortalece la comprensión lectora en los niños y niñas en la educación básica. Mejora habilidades de análisis, pronunciación de palabras y acelera su aprendizaje. Muchos estudios han demostrado los efectos positivos de la música, pues mediante su uso nos alejamos de técnicas de enseñanza repetitivas, y la práctica de la lectura se torna fácil y agradable.

A propósito de esto, Jiménez (2010) opina que la música es una herramienta que ayuda al buen desarrollo del lenguaje, que con ella se puede aprender nuevas palabras, tanto su articulación como su acentuación. Por su parte, Habermeyer (2001) señala que la música es una estrategia educativa que busca lograr mejorar la calidad de la enseñanza, ya que a través de ella se logra potenciar el desarrollo de las capacidades perceptiva, expresiva y comunicativa del ser humano.

En este sentido, García (2004) refiere, en relación a la estrategia musical en la enseñanza de la lectura, que si los docentes permiten que los niños entren en contacto con la música y la disfruten, estimularán el interés por la belleza de las cosas, los invitarán a apreciar el arte, el universo que les rodea y lo sublime que representa la inteligencia musical en

la lectura.

Sin embargo, es necesario aclarar que sin la función mediadora del docente o adulto no existirá ninguna estrategia que sea exitosa por sí sola. Tal es así que éstos pueden facilitar en los niños y niñas la organización de los estímulos, que promuevan el acercamiento a situaciones que los ayuden a desarrollar su habilidad lectora, a través del aprendizaje cooperativo.

Para superar algunas de estas deficiencias, se introduce la música como estrategia educativa, ya que ésta puede ser un agente motivador durante la adquisición de la lectura. La idea es aprovechar el espíritu alegre del niño y la niña, su gusto natural por el canto, el baile y el ritmo, y de esta forma ayudar a cambiar sus patrones de conducta y actitud con respecto a la lectura, haciéndoles ver que puede ser un acto placentero que, a su vez, los ayuda a pensar, analizar, imaginar, deducir y comprender el mundo que les rodea. En resumen, una buena forma de cambiar el “leer por leer” por el “leer por placer”.

En tal sentido, el presente estudio realizado en la escuela “Alicia Tremont de Medina”, ubicada en la ciudad de Punto Fijo (estado Falcón), parte de un problema encontrado, como lo fue el de conocer las deficiencias en el nivel de comprensión lectora en niños y niñas de esta escuela, quienes presentaban debilidades para interpretar textos, analizar, sintetizar y seleccionar ideas principales y secundarias.

Para el logro de este objetivo se llevaron a cabo diversas actividades, tales como lectura de cuentos, declamación de poemas, canto, logrando que los niños

y niñas pudieran deducir significados de los temas leídos y, posteriormente, parafrasearlos; al mismo tiempo, se consiguió que interpretaran sentimientos y diferenciaran personajes. Con estos elementos se evidenció una mayor fluidez en la pronunciación de sus palabras, así como mejor precisión, entonación y articulación de los enunciados, llevándolos a obtener una mayor comprensión de los textos, y por tanto, contribuyendo al desarrollo adecuado de la adquisición de la lectura.

Materiales y Métodos

El estudio se ajusta a un modelo cualitativo, que según Sandí (2003), consiste en la transformación y mejora de una realidad educativa y/o social. Se trata de una investigación que implica la colaboración participativa de todos los entes involucrados, ya que es una espiral de cambio, que constituye una visión del mundo compartido de un grupo de personas, y por tanto, posee un carácter socializador.

En este tipo de investigación se describe detalladamente lo observable en la investigación, a través de instrumentos de evaluación, tales como la escala de estimación, la lista de cotejo, la observación directa y la entrevista.

El estudio está orientado hacia una investigación - acción participativa. Se presenta este trabajo como un instrumento que permite a la educación su integración con la comunidad. Su objetivo es comprender la realidad para transformarla, en un análisis profundo de lo que sucede y del por qué sucede. En tal sentido, se diagnóstica, se participa,

se práctica y se aprende (DPPA). De ahí el interés de las investigadoras en lograr la participación de todos los sujetos involucrados, a saber: 37 alumnos (24 varones y 13 hembras), con edades entre 8 y 10 años, docentes de la institución “Alicia Tremont de Medina”, así como padres y representantes. El diseño de investigación está apoyado con los procedimientos y recomendaciones de autores tales como Sadín (2003) y Albert (2007), en todo lo referido al abordaje de la investigación - acción participativa.

Fase de diagnóstico y entrada al escenario

En esta fase se realizaron actividades de visita a la institución “Alicia Tremont de Medina”, y se llevaron a cabo entrevistas a los docentes, así como observaciones sobre la escuela y sobre los estudiantes, con el fin de diagnosticar la problemática en el aula de clase de 4to grado, sección “F”. Igualmente, se realizó un recorrido en la comunidad para obtener información para la investigación.

Fase de sensibilización

Con el propósito de observar cuáles eran las necesidades en el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas de 4to grado, se efectuaron actividades tales como: mesa de trabajo con los docentes, discusión socializada acerca de la comprensión lectora, entrevistas a los representantes, lectura de cuentos, narraciones y selección de recursos didácticos.

Fase de diseño del plan de acción

Partiendo del proceso de observación, se construyó un plan con las diversas

actividades a realizarse durante la investigación, con el fin de alcanzar los objetivos planteados.

Fase de ejecución del plan de acción

En esta fase se procedió a la ejecución del plan de acción con los autores de la investigación, los cuales realizaron actividades alusivas a las estrategias seleccionadas para lograr el desarrollo de la comprensión lectora, tales como juegos lúdicos, interpretación de canciones, cuentos, narraciones, utilización del karaoke, canto y dramatización.

Resultados y Discusión

En la fase diagnóstica de la investigación, se encontró que los 37 niños y niñas del 4to grado “F” presentaban una baja comprensión lectora. Entre ellos, un grupo no era capaz de leer con fluidez, produciendo apenas una lectura silábica, lo que les dificultaba interpretar lo que leían.

Una vez puesto en práctica el referido proyecto, las investigadoras encontraron que las estrategias didácticas utilizadas por el docente jugaron un papel importante para la comprensión de la lectura en el niño, incentivándole el deseo y el placer de leer, de aprender, de participar. La estrategia se muestra siempre eficaz, toda vez que la motivación y creatividad del docente sean suficientes para poder despertar el interés en los niños por la lectura. El proceso de lectura se debe llevar paso a paso, a medida que el niño vaya desarrollando su intelecto desde las primeras etapas escolares. Si el personal docente selecciona adecuadamente sus estrategias, y las va adaptando a los

cambios y avances de sus alumnos, obtendrá excelentes resultados: buenos lectores.

En el caso particular de esta investigación, se logró un progreso significativo en los niños, evidenciándose una adecuada evolución en su comprensión lectora, destacándose varias competencias, a saber: los niños hicieron uso de los conocimientos previos para darle sentido a la lectura; pudieron distinguir entre ideas principales y secundarias; relacionaron datos para hacer deducciones de lo leído; aprendieron a diferenciar lo real de lo imaginario; construyeron, valoraron y reflexionaron a partir de lo que leyeron.

Si observamos estos resultados, es posible asegurar que la aplicación de estrategia en los alumnos se tradujo en una mejora sustancial en la comprensión lectora y en el despertar de su interés por la lectura, así como en el deseo de participar, analizar y leer.

Conclusiones

Esta experiencia permite concluir que, a través de la música como estrategia en la adquisición de la lectura, se logra un progreso significativo en relación a la comprensión lectora de los estudiantes. Se consiguen realizar lecturas con mayor fluidez y comprender diferentes textos narrativos. Por tanto, es necesario fomentar el uso de la música entre los docentes para mejorar la comprensión lectora de los niños, ya que la lectura es un elemento primordial del aprendizaje, en todos los niveles.

En todo el proceso llevado a cabo se forjaron hábitos de atención, destrezas lingüísticas, conocimiento fonológico y semántico, y dicción. Se refiere como de vital importancia para el éxito de esta estrategia, la motivación por parte de los docentes.

Referencias Bibliográficas

- Albert, M. (2007). *La Investigación Educativa. Claves Teóricas*. Madrid: McGraw Hill Interamericana.
- Berlioz, H. (2002). *Enseñanza e investigación en psicología*. Veracruz: Universidad Veracruz.
- García, E. (2004) Posibles beneficios del aprendizaje musical significativo en el desarrollo global del niño de entre 4 y 6 años con deficiencia visual o ceguera. *Revista de Psicodidáctica*, 17.
- Guardia, M. (2008). *Vamos a cantar*. *Revista innovación y experiencias educativas*, 12.
- Habermeyer, S. (2001). *Cómo estimular con Música la Inteligencia de Los Niños*. México: Editorial Selector.
- Jiménez, M. (2012). *La música y su relación con el lenguaje en la educación preescolar*. Tesis de grado. Maestría en Pedagogía, Universidad de la Sabana, Colombia.
- Sadín, E. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación*. Madrid: McGraw Hill.
- Silva, M. (2010). *Influencia en la realización de actividades musicales en el Proceso de la Adquisición de la Lectoescritura*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.